

UDK 615 (497.11)

ISSN 0004-1963 (Štampano izd.)
ISSN 2217-8767 (Online)

ARHIV ZA FARMACIJU

Godina 68

Broj 3

Beograd, 2018.

ČASOPIS SAVEZA FARMACEUTSKIH UDRUŽENJA SRBIJE

SPECIJALNI BROJ/SPECIAL ISSUE

VII Kongres farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem

Zajedno stvaramo budućnost farmacije

Beograd, 10-14. oktobar 2018.

VII Serbian Congress of Pharmacy with international participation

Creating the future of pharmacy together

Belgrade, October 10-14, 2018

3/2018

ARHIV ZA FARMACIJU

ČASOPIS SAVEZA FARMACEUTSKIH UDRUŽENJA SRBIJE

ARCHIVES DE PHARMACIE - ARCHIVES OF PHARMACY

IZLAZI OD 1951. GODINE

IZDAVAČ

SAVEZ FARMACEUTSKIH UDRUŽENJA SRBIJE

11000 Beograd, Bulevar vojvode Mišića 25, pošt. fah 664

tel/fax: + 381 11 2648 385; +381 11 2648 386

e-mail: fds@sbb.rs; sfus@farmacija.org

www.farmacija.org

IZDAVAČKISAVET

Milana Dučić - Apoteka „Beograd”,

Sonja Kuštrin-Đorđević - Udruženje farmaceuta Beograda,

Ivanka Miletić - Savez farmaceutskih udruženja Srbije,

Dubravka Urošev - Savez farmaceutskih udruženja Srbije,

Nenad Vulović - Udruženje farmaceuta Beograda

UREDNIKA ARHIVA

Marija Primorac

Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, Katedra za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju

ZAMENIK GLAVNOG UREDNIKA

Radica Stepanović-Petrović

Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, Katedra za farmakologiju

Sažeci radova nisu lektorisani

Radove objavljene u časopisu Arhiv za farmaciju indeksiraju: EMBASE i SCOPUS

ARHIV ZA FARMACIJU izlazi šest puta godišnje
na sajtu Saveza farmaceutskih udruženja Srbije
www.farmacija.org

Farmaceutska hemija i analitika lekova

Pharmaceutical Chemistry and Drug Analysis

MICELIZACIJA BINARNIH SMEŠA ŽUČNIH SOLI NATRIJUM-DEOKSIHOLATA I NATRIJUM-HIODEOKSIHOLATA

Nemanja Todorović¹, Ivana Stojanović², Vesna Tepavčević¹, Mihalj Poša¹

¹Katedra za farmaciju, Univerzitet u Novom Sadu - Medicinski fakultet,

²PharmaSwiss d.o.o. (Srbija)

Žučne soli su prirodni surfaktanti, koji imaju fiziološku ulogu u emulzifikaciji masti u digestivnom lumenu. Ispoljavaju promotornu aktivnost u transportu različitih lekova kroz biološke membrane, čime povećavaju njihovu bioraspoloživost. U ovom radu je ispitana micelizacija binarnih smeša žučnih soli natrijum-deoksiholata i natrijum-hiodeoksiholata, sa aspekta termodinamičke stabilnosti njihovih mešovitih micela.

Napravljeni su rastvori smeša natrijum-deoksiholata i natrijum-hiodeoksiholata u različitim molskim odnosima (9:1, 8:2, 7:3, 6:4, 5:5, 4:6, 3:7, 2:8, 1:9), pri čemu je za izradu svih rastvora korišćena dejonizovana voda zasićena pirenom, a jonska jačina rastvora podešena je na 300 mM natrijum-hloridom. Kritične micelarne koncentracije rastvora surfaktanata određivane su spektrofluorimetrijski, praćenjem zavisnosti intenziteta prve i treće emisije trake pirena, u odnosu na ukupnu koncentraciju surfaktanata, na temperaturama od 10°C, 25°C, 35°C i 50°C.

Eksperimentalno određene vrednosti kritičnih micelarnih koncentracija binarnih mešovitih micela natrijum-deoksiholata i natrijum-hiodeoksiholata imaju niže vrednosti od idealnih kritičnih micelarnih koncentracija, izračunatih po Clint-u, što ukazuje na postojanje interakcija između različitih komponenti mešovitih micela. Koeficijent interakcije i dodatna Gibbs-ova energija, određeni na osnovu teorije regularnih smeša, imaju negativne vrednosti na svim ispitivanim temperaturama, što ukazuje na sinergističke interakcije između različitih komponenti u micelama, odnosno realne mešovite micelle su termodinamički stabilnije od idealnih mešovitih micela.

Ispitivane žučne soli u binarnoj smeši stupaju u međusobne interakcije koje favorizuju nastanak micela u vodenom rastvoru, što za posledicu ima sniženje vrednosti kritičnih micelarnih koncentracija i termodinamičku stabilizaciju mešovitih micela. S povećanjem temperature vrednosti kritičnih micelarnih koncentracija rastu, što se objašnjava povećanom pokretljivošću gradivnih jedinica micela na višim temperaturama.

MICELLIZATION OF THE BINARY MIXTURES OF BILIARY SALTS SODIUM-DEOXYCHOLATE AND SODIUM-HYODEOXYCHOLATE

Nemanja Todorović¹, Ivana Stojanović², Vesna Tepavčević¹, Mihalj Poša¹

¹Department of Pharmacy, University of Novi Sad - Faculty of Medicine,
²PharmaSwiss d.o.o. (Serbia)

Bile salts are natural surfactants and have a physiological role in emulsification of fats in digestive lumen. They promote transport of various drugs through biological membranes, which results in the enhanced drug bioavailability. In this work, the micellization of the binary mixture of sodium-deoxycholate and sodium-hyodeoxycholate is examined, from the aspect of thermodynamic stability of their mixed micelles.

The solutions of the binary mixtures of sodium-deoxycholate and sodium-hyodeoxycholate in different molar ratios (9:1, 8:2, 7:3, 6:4, 5:5, 4:6, 3:7, 2:8, 1:9) are prepared with deionized water, saturated with pyrene, and the ionic strength of the solutions is adjusted with 300 mM sodium-chloride. Critical micellar concentrations of these mixtures are determined spectrofluorometrically, by monitoring the intensities of the first and the third emission bands in relation to the total concentration of surfactants, at different temperatures: 10°C, 25°C, 35°C and 50°C.

Experimentally determined critical micellar concentrations of the binary mixed micelles of sodium-deoxycholate and sodium-hyodeoxycholate are lower than the ideal critical micellar concentrations, calculated according to Clint, which indicates the existence of interactions between the different components of the mixed micelles. The coefficient of interaction and the excess Gibbs energy, determined using the regular solution theory, have negative values at all temperatures, indicating synergistic interactions between the different components in micelles, that is, the real mixed micelles are thermodynamically more stable than the ideal mixed micelles.

The examined bile salts in aqueous solution are involved in the interactions that favour the formation of micelles, which results in the decrease of the values of critical micellar concentrations and the thermodynamic stabilization of the mixed micelles. By increasing the temperature, the values of critical micellar concentrations increase, which is explained by greater mobility of the micelle's building units at higher temperatures.